

CZARDAS DE VITTORIO MONTI (1904) PARA GUITARRA ELÉTRICA: TRANSCRIÇÃO, ADAPTAÇÕES, TÉCNICAS E EDITORAÇÃO DE PARTITURA

Paulo Mauricio Torres dos Santos

Universidade Federal do Pará (UFPA) – mauriciokobayashi05@gmail.com

Me. Jonathan Guimarães e Miranda

Universidade Federal do Pará (UFPA) – jgmufpa@yahoo.com.br

Dr. Alexsander Jorge Duarte

Universidade Federal do Pará (UFPA) – alexduarte@ufpa.br

Resumo: O presente trabalho trata da transcrição para a guitarra elétrica da obra *Czardas*, de Vittorio Monti (1904), originalmente escrita para violino. A escolha da peça advém do interesse particular do primeiro autor por esta música e pelas possibilidades técnico-didáticas que a mesma possui para o aprimoramento da guitarra. Considerando os instrumentos para os quais ela foi inicialmente pensada, foram necessárias algumas adaptações para a otimização da performance no novo instrumento. A metodologia envolveu a pesquisa bibliográfica de palavras-chave como: transcrição musical, idiomatismo musical, guitarra elétrica, dentre outros. Assim como a análise crítica dos trechos transcritos apoiados nas possibilidades técnicas do instrumento em questão. Espera-se que este trabalho possa servir de referência para estudantes de música e compositores interessados na transcrição musical e na guitarra elétrica.

Palavras-chave: Transcrição musical. Adaptação musical. Guitarra elétrica.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho trata da transcrição da obra *Czardas*, composta em 1904, de autoria do compositor, maestro e violinista italiano Vittorio Monti (1868-1922). Trata-se de um processo de transcrição musical “[...] no qual o compositor se baseia em uma obra preexistente [...] deixando

suas próprias marcas estilísticas no material transcrito” (Bota, 2008, p.1), e por conseguinte fazendo com que novos sentidos e significados sejam adquiridos “[...] mediante uma interpretação pessoal, que a reelabora indefinidamente, tendo como único critério a subjetividade de quem interpreta” (Abdo, 2000, p. 17).

A escolha da peça advém de um interesse particular do primeiro autor deste trabalho, impactado por esta música desde sua primeira audição durante a graduação em música. Tanto seu caráter e possibilidades técnico-didáticas quanto sua beleza motívica, chamaram a atenção. Percebe-se, no presente artigo, que tal obra pode ser tomada como referência para estudos de futuros guitarristas, devido ao uso da escala menor harmônica, de seus dedilhados e também pelo emprego de técnicas como os *ligados*, *palhetadas alternadas*, dentre outras, visando a expressão e interpretação da obra na guitarra elétrica. Importante também a ampliação e consolidação do repertório para a guitarra, dada a necessidade de os intérpretes contarem com mais obras dedicadas para seu instrumento (Boyd, 2001 apud Borges, 2007).

O artigo objetiva realizar uma transcrição da obra *Czardas* para o contexto da guitarra elétrica solo. Considerando os instrumentos para os quais originalmente ela foi concebida (violino, bandolim ou piano), algumas adaptações foram necessárias para otimizar a performance, devido às características do novo suporte instrumental para qual a transcrição foi feita. Têm-se também por objetivos: discutir possibilidades técnicas, efeitos guitarrísticos, além de prever a editoração da música para o novo instrumento, com ênfase no processo criativo envolvido na formação do músico/compositor, considerando que

[...] a transcrição é a escritura de uma dada interpretação da obra, ela coloca em especial relevo a figura do intérprete, inclusive como sujeito da criação. Assim, afora os benefícios notórios para o músico transcritor, do ponto de vista de sua formação - como o conhecimento de repertório, o estudo da escrita de diversos compositores, etc. (Barbeitas, 2000, p. 95).

A escrita do artigo envolveu a pesquisa bibliográfica em trabalhos nas línguas portuguesa, espanhola, e inglesa que se caracteriza por ser “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2002, p. 44). Orientou-se pela busca de palavras-chave: transcrição musical, idiomatismo, guitarra elétrica, dentre outros. A utilização do método de arranjo de Carlos Almada (2018) contribuiu com o suporte técnico e

teórico para a escrita em notação convencional voltada para a guitarra elétrica. Para fins comparativos, de suporte investigativo e inspiração, foram apreciadas diferentes performances da peça de Monti, que se encontram para acesso em meio digital (aplicativos de reprodução música e plataformas de compartilhamento e reprodução de vídeos). Por fim, o processo incluiu a experimentação prática, onde foi documentado o processo de tomada de decisões e adaptações necessárias para a guitarra elétrica ao realizar a transcrição.

2 O COMPOSITOR E A OBRA

Vittorio Monti foi um violinista, maestro e compositor italiano. Nasceu em Nápoles no último terço do século XIX (1886) e faleceu em 1922. Estudou violino e composição no Conservatório de San Pietro a Maiela. Depois da virada do século XIX para o século XX, conseguiu um emprego em Paris como diretor da Orquestra Lamoureux, escrevendo para este grupo diversos balés, pantomimas e operetas¹.

Czardas foi escrita em 1904, originalmente para violino, piano ou bandolim, e tornou-se a sua obra mais famosa (Figura 1). Mora (2019) comenta a respeito da origem da peça:

A peça leva o nome das danças ciganas que eram dançadas nas tabernas das aldeias agrícolas da Europa Central chamadas assim com o mesmo nome, *Czárdás*. Outros compositores europeus também tomaram elementos da música cigana, como *Aires Gitanos* de Pablo Sarasate, as *Danças Húngaras* de Johannes Brahms e *La Ronde* de Antonio Bazzini. Todas elas com diferentes nuances do folclore húngaro e dos ciganos romenos, mas unidas por uma linguagem caracterizada pelo afeto nas seções lentas e pelo frenesi vital e explosivo [...] (Mora, 2019, p. 15, tradução nossa)².

¹ Disponível em: www.classicosdosclassicos.mus.br. Acesso em: 2 set. 2024.

² “*La pieza toma su nombre de los bailes gitanos que se bailaban en las tabernas de las villas agrícolas de la Europa central llamadas así, con el mismo nombre, Czárdás. Otros compositores europeos también tomaron elementos de la música gitana, como el Aires Gitanos de Pablo Sarasate, las Danzas Húngaras de Johannes Brahms y La Ronde de Antonio Bazzini. Todas ellas con los diferentes matices del folklore húngaro y de los gitanos rumano pero unidas por un lenguaje caracterizado por lo afectado en las secciones lentas y el frenesí vital y explosivo [...]*” (Mora, 2019, p. 15).

2
2 Flûtes
2 Hautb.
2 Clar. s/b
2 Bassons
4 Cors fa
2 Pi-t. sib
3 Tromb.
Timbales re-sol-la.
Harpe
V.^o solo
Quatuor

à Mademoiselle Juliette DANTON
1.^{er} Prix du Conservatoire de Paris

CZARDAS
pour Violon Solo
avec accompagnement de Piano ou Orchestre

V. MONTI
PIANO CONDUCTEUR

The image shows a page from a musical score for 'Czardas' by Vittorio Monti. It features a Violon Solo part and a Piano accompaniment. The score includes dynamic markings such as 'Largo maestoso', 'Tutti f', and 'Largo', and performance instructions like 'Cl. solo' and 'Quat.'. The piano part is written for both piano and harp, with 'Harpe ou Quat. a def.' indicated. The score is in 2/4 time and includes various musical notations like slurs, accents, and dynamic markings.

Figura 1: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

As czardas foram populares na Hungria na primeira metade do século XIX. Eram dançadas em pares, elas eram divididas em duas secções distintas: uma parte mais lenta e sentimental chamada *lassan* ou *lassu* e uma mais rápida e vigorosa chamada *friska* ou *friss*. Além de sua importância como dança, elas também influenciaram a música instrumental na segunda metade do século XIX, tendo como principais vitrines o próprio italiano Vittorio Monti e Franz Liszt (Mora, 2019).

3 TRANSCRIÇÃO MUSICAL

Aqui, faz-se necessária a discussão do tópico a respeito do ato de transcrição em música. Embora não seja o nosso objetivo, na presente comunicação, exaurir o tema, é importante apresentá-lo, mesmo que de forma breve, para melhor contextualizar o leitor. A transcrição musical constitui parte fundamental e indissociável da pesquisa e é para onde o fluxo de esforços foram dirigidos.

A cópia manual de partituras e a transcrição de peças constituem uma prática desde o período barroco. Tal prática era vista como uma oportunidade de contato e familiaridade com a escrita dos “grandes mestres”, além de ser uma “[...] técnica de aprendizado em composição musical. Os músicos de então entendiam que o ato de ler uma partitura e copiá-la servia como processo de

análise e memorização de determinada música” (Bota, 2008, p. 7). Por conseguinte, tal movimento não se restringia apenas à uma simplória re(escrita), uma cópia de fato, mas era atribuído um valor pedagógico ao seu fazer, fazendo da análise ferramenta importante e indissociável durante o processo de transcrição, além de agregar valor ao aprendizado da composição musical.

A análise parte da obra e tenta compreender os artifícios do compositor que permitiram terminar com êxito sua empreitada. Pode-se dizer, então, que a análise caminha do particular para o geral. Da microestrutura da obra são deduzidos os procedimentos técnico-compositivos utilizados pelo autor. É possível, assim, afirmar que a coerência interna da composição é desvelada pela análise (Corrêa, 2014, p. 83).

Sendo a transcrição em música uma atividade de reelaboração musical, “[...] a reformulação escritural do tecido musical e do universo idiomático originais para um meio fônico diverso daquele para o qual a obra foi inicialmente pensada e escrita” (Vale, 2018, p. 21). Bota (2008) nos apresenta como a transcrição pode ser utilizada como método composicional em si, utilizando-a para reelaborar obras anteriores em roupagens diversas lhes conferindo características novas, citando o próprio compositor Johann Sebastian Bach (1685- 1750) como um dos fruidores de tal modalidade. Além disso, a transcrição pode servir como suporte para a “transmutação” de obras existentes de outros compositores em novas peças.

Baseados nos concertos para violinos de Antonio Vivaldi (1678- 1741), os concertos para múltiplos cravos de Bach são casos da intervenção de um compositor numa obra de outro autor, na qual a música se transforma de acordo com os novos meios expressivos de um novo suporte [...]

[...] Bach recriou, também, diversas de suas próprias obras. Exemplo claro é a *Sinfonia da Cantata BWV 29* (escrita em 1720), baseada no prelúdio da *Partita em Mi Maior BWV 1006* (1731). Na *Partita em Mi*, Bach trabalhou, no prelúdio, uma ágil melodia para violino - sem acompanhamento - que na *Sinfonia da Cantata* é confiada a um solo de órgão acompanhado de orquestra, tudo numa nova tonalidade, ré maior. A estrutura geral da peça, no entanto, foi mantida (Bota, 2008, p. 8; 10).

A própria origem da palavra “transcrição” nos remete ao seu caráter transitivo. Transcrição advém do latim *transcribere*, sendo *trans* (de um lugar para o outro, para além de) e *scribere* (propriamente escrever). Indo de um lugar e chegando a outro, indo de uma instrumentação e transformando-se em outra, totalmente diferente ou próxima, quando é o caso de *instrumentarium* permear ainda dentro do escopo da mesma família, como exemplo, uma transcrição de violino para a

viola. Entretanto, qualquer trânsito por mais que contemple proximidades, como o exemplo citado, resultará em um desvelamento de uma “paleta de cores” timbrísticas inteiramente novas e por consequência uma nova faceta enriquecedora para a obra em si.

Aqui chegamos em um ponto interessante a respeito no que diz respeito à ideia de uma interpretação “fiel” ou não de uma determinada obra. Na presente comunicação concordamos que “[...] a representação do som sob a forma de notação musical é, em linhas gerais, um instrumento para a memória, um guia que garante a sobrevivência da obra musical [...], mas que não pode ser confundida com a música em si” (Barbeitas, 2000, p. 93). A cristalização do produto, o estancamento da obra, o que define sua condição final, está diretamente ligada à visão de seu criador. É através da subjetividade e vivências musicais de quem está “lendo” que a obra adquire novos sentidos e margens para novas interpretações, criando uma trama de possibilidades que só enriquecem o conteúdo a ser trabalhado.

Para além da contribuição da transcrição no ensino de composição através da (re)escrita em notação musical e no próprio ato de compor, Gorrow (1999 apud Mello, 2005) afirma que a transcrição musical é um procedimento-chave para o músico profissional, pois, por meio da prática de sua percepção musical, evidencia a grande importância que o ato de transcrever obtém e contribui na formação e *práxis* do músico/compositor. Além disso, as transcrições em música fomentaram a constituição do repertório de música instrumental no período renascentista, assim como a divulgação de diversas obras no Romantismo.

4 IDIOMATISMO MUSICAL

Ao transcrever uma peça para outra “indumentária”, algumas adaptações devem ser feitas, levando em consideração as características específicas e técnicas pertinentes ao novo veículo de expressão musical. Sendo assim, há uma exigência do compositor quanto ao conhecimento do novo instrumento, algo comum quando o agente da transcrição transporta a peça para um instrumento de seu domínio. No entanto, quando a transcrição precisa ser feita para um instrumento diferente, faz-se necessária uma pesquisa sobre a literatura do instrumento, envolvendo tessitura, particularidades, dentre outros aspectos, o que pode ser facilitado por uma colaboração entre compositor e intérprete.

O termo “idiomatismo” origina-se da área da Linguística e deriva da palavra idioma, que significava “língua própria de um povo, de uma nação” ou “para os falantes de uma língua nacional, sua própria língua; vernáculo”. Uma de suas manifestações mais recorrentes na língua é sobre a

forma das “expressões idiomáticas”, nas quais “[...] se caracterizam por duas ou mais palavras que, juntas, possuem apenas um significado, ou seja, uma lexia complexa, locução, figura de estilo” (Cardoso, 2021, p. 21). As expressões idiomáticas são identitárias, caracterizando uma trama de significados em determinada língua, e que, ao serem traduzidas/transcritas para outros idiomas, perdem totalmente o sentido ou, pelo menos, distanciam-se do original ao serem diluídas em outros termos na tentativa de darem suporte ao novo destino idiomático.

Em música, “[...] idiomatismo refere-se a um recurso específico que é próprio de um instrumento musical, idioma, o conjunto de idiomatismos que caracterizam a sua execução” (Scarduelli, 2007 apud Cardoso, 2021, p.23). Araújo (2009) nos conta que:

Na música, o que identifica o idiomatismo em uma obra é a utilização das condições particulares do meio de expressão para o qual ela é escrita, [...] As condições oferecidas por um veículo incluem aspectos como: timbre, registro, articulação, afinação e expressões. Quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam e o diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna (Araújo, 2009, p. 74).

Parafraseando o que foi exposto anteriormente neste tópico, quando uma peça é composta tendo em vista um determinado instrumento, ela é imbuída em questões deveras específicas daquele idioma instrumental, sejam suas digitações/dedilhados, articulações, modulações de espectro timbrístico, etc. Ao transcrever a mesma peça para outro instrumento (aqui leia-se idioma), novas expressões idiomáticas devem ser usadas para que o sentido permaneça (se assim for o conceito do intérprete), mas que sejam evidenciadas as novas possibilidades idiomáticas e as potencialidades particulares do novo instrumento para qual transcrição/performance se desloca, que, no caso da presente pesquisa, é a guitarra elétrica.

5 GUITARRA ELÉTRICA

A guitarra elétrica, ou simplesmente “guitarra” (como é chamada no Brasil), surgiu nos anos 30 a partir de uma necessidade. Castro (2008, p. 31) comenta que: “Ela vem da demanda de músicos e inventores por um violão com um som mais intenso, com mais amplificação e alguma singularidade”. Com o constante surgimento de grupos maiores em performances musicais, surgiu o desejo de concepção de um instrumento que pudesse executar sons mais intensos em virtude da massa sonora dos demais. Tal necessidade deveria ser sanada para que melhores resultados fossem

obtidos nas gravações musicais, frente à crescente demanda da indústria fonográfica. Zaczéski et. al (2018 apud Paula, 2022) afirma que, nos anos 30, foram realizadas tentativas de captação do som através dos princípios de indução eletromagnética. Dois importantes projetistas, Adolph Rickenbacker e George Beauchamp, desenvolveram um captador que transformava a vibração da corda em sinal elétrico, possibilitando assim a sua amplificação. Entretanto, com tal modelo de captação “[...] encontraram várias dificuldades com distorções e realimentações das vibrações das cordas pela vibração do corpo do instrumento” (Castro, 2008, p. 32). Somente nos anos 40, o inventor Les Paul conseguiu superar tais dificuldades colocando os captadores em um instrumento de corpo sólido³.

Uma das principais características da guitarra elétrica é a sua gama de possibilidades de manipulação timbrística direta entre instrumentista e instrumento, através de *bends*⁴, ligados⁵, *scordatura* e tipos de materiais diferentes para fazer o ataque das cordas (palheta, unhas ou pele dos dedos). Sobre a guitarra elétrica o autor comenta:

Ao mesmo tempo limitada em tessitura e cheia de recursos técnicos e timbrísticos; a guitarra é um instrumento com grande flexibilidade estilística e idiomática, podendo produzir efeitos percussivos, bem como se aproveitar das tradições de vários instrumentos, notadamente através do seu parentesco com o violão, simulando o idiomatismo de outros instrumentos de corda como o koto, o cavaquinho, a viola caipira e a cítara, para citar algumas possibilidades (Rocha, 2005, p. 1;2).

Mas também se obtêm possibilidades através da “manipulação indireta”, como o uso de efeitos advindos de pedais e processadores, que distorcem o sinal sonoro, transformando-o e resultando em novas possibilidades⁶. A partir de tantas possibilidades, a guitarra elétrica pode atuar em diversos contextos performáticos, desde uma função de acompanhamento até seu uso como instrumento solista⁷.

³ As primeiras guitarras adaptadas com captadores eletromagnéticos foram as guitarras de música havaiana *lap-steel*, agora com os captadores chamadas de *frying pan*.

⁴ Mudança momentânea de entoação da frequência de uma nota ao mudar a angulação de uma ou mais cordas ao empurrar ou puxá-las.

⁵ Possibilidade inerente ao instrumento, ao utilizar apenas uma das mãos. Através disso obtém-se mudança no timbre.

⁶ Alguns tipos de efeitos existentes: *overdrive*, *distortion*, *fuzz*, *delay*, *reverb*, *pitch shift*, compressores, simulação de amplificadores, *wah-wah*, entre outros.

⁷ Exemplos de peças que utilizam a guitarra elétrica como solista: *Lotus Feet* do guitarrista estadunidense Steve Vai; “Feijão de Corda” do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro; “Pedreirada” do guitarrista belenense e doutor em Artes, Saulo Christ Caraveo.

Além de ser o instrumento de domínio do primeiro autor, a escolha da guitarra elétrica como solista para a transcrição de *Czardas*, além de uma escolha totalmente estilística, se inspira na performance de alguns temas musicais e também em citações musicais compostas originalmente para outros instrumentos. Nas mãos de alguns nomes renomados da guitarra, tais peças ganharam novas roupagens⁸ ao serem deslocadas de seus contextos iniciais.

Como citado anteriormente, a peça *Czardas* foi composta originalmente para violino, piano ou bandolim. E o que se espera em termos de sonoridade ao ser executada na guitarra? A seguir, destacamos algumas características pertinentes ao violino em comparação com a guitarra, abordando as diferenças entre tais instrumentos em termos de sonoridade e formas de execução.

O violino possui quatro cordas e elas são afinadas em quintas (Sol, Ré, Lá, Mi), da corda mais grave para a mais aguda. Geralmente tocado com um arco, que fricciona as cordas, ele produz uma sonoridade que naturalmente é mais aguda e brilhante. Já a guitarra possui em seu modelo padrão seis cordas⁹ (Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi) e são afinadas em quartas¹⁰, da corda mais grave para a mais aguda. É tocada geralmente com palheta, mas também suas cordas podem ser tangidas com a ponta dos dedos e/ou unhas. Entretanto, a palheta permite que o guitarrista consiga timbres diferentes que não seriam possíveis com o toque simples dos dedos. Dependendo das espessuras e materiais diferentes, as palhetas têm exercem diversas funções performáticas. Palhetas de espessura mais rígida (1.0mm, 1.2mm, 1.5mm...) são mais indicadas para peças com partes velozes e solos, enquanto palhetas mais leves (0.68mm-0.80mm) são indicadas para acompanhamentos rítmicos. Palhetadas de nylon tem um som mais aveludado, enquanto palhetas de metal, por exemplo, produzem um timbre mais forte e “aberto”, dentre outros materiais.

Sobre a produção de som no violino, Zomer (2022) nos fala:

⁸ Exemplos de performances:

- Slash tocando *Godfather theme*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JnS4fGiLQDk> Acesso em: 12 set. 2024.
- Paul Gilbert tocando a parte final da *Symphony No. 88* de Haydn. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lnlkku8d8VU>. Acesso em: 12 set. 2024.
- Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt citando o tema principal do *Caprice No. 24* de Niccoló Paganini, dentro da peça *Angels Cry* (4:58 - 5:26 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XiBRTyAldU8>. Acesso em: 12 set. 2024.

⁹ Existem configurações de guitarras que possuem sete, oito cordas.

¹⁰ Com exceção do intervalo formado entre a terceira e segunda cordas (Sol e Si) que é de uma terça.

Pode-se dizer que a produção de som no violino é dividida em duas categorias distintas: pontos de contato e modos de execução. A expressão *pontos de contato* se refere ao ponto da corda em que o arco é posicionado, influenciando diretamente os aspectos físicos da produção sonora. Assim, se partirmos da ideia de um movimento de arco em paralelo com o cavalete (considerando o espaço entre cavalete e espelho do instrumento), com pressão e velocidade constantes, a execução de passagens mais próximas ao espelho gerará sonoridades mais suaves, de menor intensidade e com timbre mais aveludado, enquanto execuções de passagens mais próximas ao cavalete gerarão sonoridades mais fortes, de maior intensidade e com timbre mais anasalado. [...] Já os *modos de execução* se referem à habilidade de articular um som ou um grupo de sons por meio de um manejo técnico específico, podendo esse manejo ser identificado e denominado por uma expressão, por exemplo, *legato*, *spiccato*, *staccato* etc. (Zomer, 2022, p. 58-59).

Através da reflexão gerada por intermédio da citação de Zomer (2022), é possível perceber que a produção sonora na guitarra elétrica acontece de maneira semelhante ao que diz respeito sobre os pontos de contato e os modos de execução próprios. Nos pontos de contato a primeira característica que influencia no timbre, como citado anteriormente, são os toques nas cordas com palhetas, dedos ou unhas. Quando o toque é feito mais próximo da ponte o seu timbre fica mais metálico e estridente, enquanto, mais próximo da escala do instrumento o timbre gerado é mais aveludado e opaco. Entretanto, na guitarra elétrica mais um fator deve ser adicionado na “equação” a respeito dos pontos de contato: o posicionamento da ponta palheta em relação a corda. Quando se toca somente com a ponta sobre as cordas o som gerado é mais suave e consegue-se até uma intensidade mais *piano*, permitindo que o intérprete toque passagens bem velozes com a palhetada alternada. Quando a ponta da palheta entra nos espaços entre as cordas o som gerado tem característica mais marcante e *forte*. Ao se tocar com os dedos tal indicação fica mais em evidência. Ao posicionar a ponta do dedo mais adentro dos espaços entre as cordas e puxá-las rapidamente é possível extrair um som de estalo chamado de *pluck*¹¹. No que concerne os modos de execução, na guitarra, o som pode ser articulado de modos *legato*, *staccato*, com *palm muting*¹² dentre outros.

¹¹ O *pluck* é uma técnica oriunda do contrabaixo elétrico, onde ao invés de dedilhar a corda com *pizzicato*, se puxa ela, causando um efeito de estalo.

¹² Modo de articulação onde a mão da palheta é repousada sobre as cordas próxima a ponte. O efeito gerado é de um som abafado, aveludado, entretanto, com pouco *sustain*. Indicado para a execução de estruturas harmônicas de quintas abertas (*power chords*), e de mimetização da tradição do *pizzicato* do violino para uso em passagens melódicas.

6 A TRANSCRIÇÃO DE CZARDAS

Após análise da peça a partir do contexto de sua tessitura e possibilidades, percebeu-se que a transcrição para a guitarra elétrica poderia manter-se fiel à sua tonalidade original (Ré menor), levando em consideração também as modulações ocorrentes (Ré Maior). Uma das vantagens obtidas ao manter as tonalidades originais é a possibilidade de aproveitar os acompanhamentos de orquestra e de piano já consagrados, não havendo a necessidade de mudanças bruscas quanto ao arranjo, ou mesmo, o demasiado tempo para o estudo de novas tonalidades, ofertando ao guitarrista a possibilidade de tocar com essas formações musicais. Neste sentido, todo o esforço foi realizado para que a tonalidade, e conseqüentemente as partes originais, fossem mantidas.

Na peça original, o instrumento solista inicia a sua parte somente no compasso 4. Aqui, optamos pela utilização de uma introdução antes do tema, visto que se trata de uma transcrição para guitarra solo. A introdução contém acordes que são bem presentes na tradição da guitarra, os *power-chords*. Almada (2018) discorre sobre tais estruturas harmônicas:

Um acompanhamento de rock muito comum para a guitarra é o que utiliza tríades sem terças (ou seja, o voicing é formado apenas por fundamental e quinta, com uma ou ambas dobradas). Tais acordes são geralmente executados com a distorção ligada, o que contribui ainda mais para o forte efeito de dobramento melódico (às vezes da própria linha do baixo) que provoca. [...] São mais conhecidos pelo termo inglês *power-chords* (Almada, 2018, p. 71).

Também ocorre a inserção na guitarra de um fraseado que originalmente é executado pelo piano ou orquestra (Figura 2).

Usar efeito de distorção.

$\text{♩} = 50$

f

Largo Maestoso

mf

Power-chords

Fraseado do piano transposto para a guitarra.

Início do tema

Figura 2: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 1-4. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Normalmente, o sentido do ataque da palheta é definido com base em sua posição métrica: “A tendência dos movimentos da palheta (assim como os do arco) depende da posição métrica da nota: os tempos *relativamente* mais fortes, em geral, ficam com palhetadas descendentes, e os fracos, com ascendentes” (Almada, 2018, p. 69). Sonoramente, os tempos fortes são naturalmente mais acentuados, e o movimento descendente da palheta oferece maior controle e gera um som mais robusto. Por outro lado, os tempos fracos podem ser executados com palhetadas ascendentes, que tendem a produzir um som mais leve. Esse princípio é similar ao uso do arco nos instrumentos de corda.

A notação para palhetadas na guitarra é a mesma utilizada para indicar os ataques de arco dos instrumentos da família do violino. Quando não há sua notação explícita, o instrumentista fica livre para escolher a ordem dos ataques, permitindo adaptações conforme suas preferências técnicas e expressivas (Figura 3).

Figura 3. Símbolos de notação musical para o movimento descendente e ascendente da palheta.
Fonte: Elaborado pelo autor primeiro autor (2024).

Para a execução do tema (compasso 4 em diante), foi escolhido que sua melodia fosse executada a partir da sexta corda. Essa escolha foi motivada tanto por uma questão de mudança intencional de timbre e registro, ocasionada através da diferença de tessitura entre os dois instrumentos (violino e guitarra), mais o efeito de distorção¹³, quanto que pela característica transpositiva que a guitarra carrega consigo, gerando uma nova abordagem sonora em meio às novas possibilidades que a guitarra e os efeitos multiprocessadores possuem. As escolhas também se baseiam na prática e preferências do primeiro autor como performer ao explorar posições que ficam localizadas mais ao centro do braço do instrumento.

¹³ O efeito de distorção é um som “agressivo”, que se caracteriza por um “chiado”, criado quando o sinal de áudio é ajustado ao máximo, comprimindo os picos e baixas frequências sonoras. Tal efeito é utilizado em guitarras elétricas, baixos elétricos, teclados eletrônicos e, mais raramente, em vocais.

Retornando sobre o sentido da movimentação da palheta, em algumas seções, como por exemplo nos compassos 13 e 15, foi verificada a necessidade de escrever em notação o sentido da palhetada a ser empregado. Tal decisão partiu através do conhecimento idiomático do instrumento e experimentação prática do primeiro autor, que concluiu que essa seria a melhor forma para a execução desses arpejos¹⁴ (C7 e A7), resultando numa mescla entre palhetada alternada, ligados e a palhetada do tipo *sweeping*¹⁵ (Figura 4 e 5).

Figura 4: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 13-15. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 5: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

A guitarra, assim como outros instrumentos de cordas dedilhada, nos ampara com a possibilidade de tocar uma mesma nota em posições e cordas diferentes. Entretanto, os timbres acabam possuindo, ainda que mínimas, algumas diferenças devido às espessuras diferentes das cordas. Com isto, nos compassos 19 e 20, optou-se por estabelecer sobre quais cordas os fraseados seriam executados, a fim de imprimir a característica sonora desejada pelo autor (Figura 6 e 7).

¹⁴ Arpejos, ou *arpeggios*, são uma técnica musical que consiste em tocar notas de um acorde de maneira sucessiva, atribuindo um senso melódico ao mesmo, diferente do toque simultâneo, que atribui um caráter puramente harmônico.

¹⁵ Técnica desenvolvida pelo guitarrista australiano Frank Gambale (1958-), que consiste em palhetar atacando várias notas na mesma direção (ascendente ou descendente). O *sweeping* é utilizado tanto para trechos mais velozes quanto para diferenciação de timbre, soando mais “ligadamente”.

Uso de cordas diferentes nos fraseados.

Figura 6: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 19-20. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 7: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

Outro recurso expressivo que a guitarra possui é a sua chave seletora de captadores, ou simplesmente “chave seletora”. Ela permite que o músico escolha de forma isolada quais dos captadores ele deseja utilizar, ou até mesmo fazer combinações entre eles. Por exemplo, uma guitarra com dois captadores do tipo *humbucker* possui uma chave seletora de 3 posições. A primeira posição aciona o captador da ponte; a segunda posição combina os captadores da ponte e braço; e a terceira posição aciona somente o captador do braço. Essa escolha de quais captadores serão usados permite ao instrumentista possibilidades de timbres variados. Somado a isso, efeitos de multiprocessadores, pedais de efeitos, palhetas com materiais diferentes, toques com a pele dos dedos, ataque nas cordas em *sul tasto*¹⁶ ou *sul ponticello*¹⁷, etc., multiplicam a gama de possibilidades (Figura 8).

¹⁶ É a técnica onde tocando mais próximo da escala do instrumento se consegue um som mais “oco”.

¹⁷ É uma técnica comparativamente antiga, sugerida pela primeira vez por Sylvestro di Ganassi em sua *Regola Rubertina* (uma tese de duas partes escrita em 1542 e 1543), na qual afirma que para obter um som mais forte e áspero, deve-se tocar perto da ponte (Strange, P.; Strange, A., 2001, p. 3, tradução nossa)

Figura 8: Chave seletora de 3 posições. Fonte: iStock online.

Dentro da tradição guitarrística, alguns padrões de fraseados e técnicas específicas já têm como consagrado algumas combinações e uso dos captadores. Por exemplo, os acordes de quintas abertas utilizam a chave seletora na posição da ponte; o *sweeping* usa a chave na posição do braço; os dedilhados e levadas sobre acordes normalmente usa a chave na posição meio (em guitarras com chave de 3 posições) ou a chave na posição 4 (em guitarras com chave seletora de 5 posições), que mistura os captadores do meio e braço.

Por mais que haja essas indicações durante a jornada de aprendizado do instrumentista, resultando em uma prática passada adiante para as mais novas gerações de guitarristas através da relação professor-aluno, tais sugestões não são cristalizadas ao ponto de impedir a exploração de outras formas de utilização para a execução. Entretanto, para obtenção do timbre desejado pelo primeiro autor no momento da *friska* (parte mais rápida da dança), foi feita a escolha da posição da chave seletora (compassos 23 e 39) e também das cordas específicas para os fraseados (compassos 27 e 47) (Figura 9).

Figura 9: Exemplos de escolha de captação e cordas. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 23-43. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Nos compassos 35 e 36, temos um fraseado escalar. Para tal, foi realizada uma adaptação com base na tradição guitarrística de modelos escalares consagrados, onde eles são divididos em 3 notas por corda. Com essa adaptação, permitiu-se o uso de digitações convenientes, constantemente abordadas em outros “desenhos” de escalas e padrões melódicos, como, por exemplo, as combinações de dedos 1-2-4, 1-3-4, e assim por diante (Figura 10 e 11).

Padrão de 3 notas por corda com digitações 1-2-4; 1-3-4.

Figura 10: Padrão estrutural de 3 notas por corda. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 35-38. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 11: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

Tendo em mente uma abordagem interpretativa diferente para o fraseado que acontece no compasso 47 até o compasso 50, ao invés de um seguimento por graus conjuntos como na peça original, foi adotada a abordagem para intercalar os graus, resultando num baixo pedal. A mudança proporciona tanto uma variedade estilística que se ajusta bem ao instrumento quanto um trecho de estudo bem pertinente ao desenvolvimento de digitações intercaladas. A escolha de adaptação do trecho considera tanto o gosto pessoal do primeiro autor, inspirado por notáveis guitarristas que aplicam esse estilo de fraseado *pedal point* (nota pedal), quanto o aproveitamento do sentido descendente da mão direita do piano no acompanhamento (Figura 12).

Figura 12: Em vermelho escuro trecho da abordagem original por graus conjuntos; em roxo a adaptação interpretativa. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 47-50. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Um aspecto peculiar encontrado durante a transcrição, e que demonstra bem as diferenças de construção e idiomatismo entre o violino e a guitarra, ocorreu no compasso 57 (e, por consequência no 65, que é a repetição do mesmo fragmento). Percebemos que, na peça original, o violino faz um acorde de G7M em tempo forte. A dificuldade encontrada foi a distância do baixo do acorde em relação à posição e digitação pretendida na guitarra. Optamos pela supressão da quinta justa para facilitar a construção do acorde e melhor preparação para a digitação de fraseado que vem a seguir, e deslocamos o baixo do acorde uma oitava acima, resultando num acorde com as notas Sol, Si e Fá# (Figura 13 e 14).

Supressão da quinta justa, e o deslocamento do baixo uma oitava acima.

Figura 13: Em vermelho escuro o acorde da peça original. Em amarelo, a adaptação interpretativa para a guitarra elétrica, c. 57. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 14: Em vermelho escuro o baixo transposto da peça original; em amarelo a adaptação realizada com o intuito de manter a região pretendida para a digitação. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor.

A transcrição completa encontra-se ao final do trabalho (Anexo A).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as partes que compõem o processo de transcrição (idealização, estudo da peça, pesquisa, experimentação e escrita em notação), alguns aspectos, que outrora permaneciam “invisíveis” aos olhos – ou melhor, aos ouvidos do sujeito apreciador –, tornaram-se audíveis e geraram reflexões quanto aos papéis de compositor, transcritor, e cocriador musical. A primeira é que se torna indispensável o conhecimento acerca do(s) instrumento(s) para os quais estão sendo destinados esse tipo de criação. Entender suas tessituras, seu registro, características transpositivas ou não, possibilidades timbrísticas, técnicas etc., para que seja possível extrair ao máximo dentro das possibilidades que a nova configuração instrumental possui. Em segundo, as transcrições são muito importantes para a criação e consolidação de repertório para o instrumento, ampliando-o, e no nosso caso, difundindo peças tradicionais que normalmente são veladas à tradição das orquestras e grupos de câmara. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a tais obras e criando uma ponte para a guitarra elétrica, possibilitando que ela transite em novos contextos musicais. Em terceiro lugar, acredita-se que a transcrição possa ser usada tanto como ferramenta de estudo composicional, a partir da análise das peças, quanto para o uso pedagógico dos professores para o ensino de certos aspectos técnicos nos cursos de instrumento. Em nossa experiência como educadores musicais, nos deparamos com queixas dos estudantes à respeito da inserção e emprego das técnicas do

instrumento dentro de contextos musicais, tanto no âmbito da composição quanto na improvisação, e até mesmo em quais peças existem tais exemplos do uso de determinada técnica. Tornar tácito o emprego das técnicas e suas possibilidades é importante para a obtenção, aplicação, ampliação de vocabulário, além de evidenciar exemplos característicos do estilo abordado.

Importante salientar a contribuição dos professores da Pós-Graduação em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Por meio das suas diferentes disciplinas e abordagens, exerceram grande contribuição na construção dos saberes composicionais e performáticos necessários para a consolidação desta pesquisa.

Esperamos que outros músicos, autores e compositores possam vir a transcrever para a guitarra elétrica solo; que possam explorar e utilizar mais este instrumento nas mais diversas configurações instrumentais; e que outras pesquisas que abordam os mais diversos aspectos da guitarra elétrica possam ser geradas e inspiradas a partir desta comunicação.

REFERÊNCIAS

- ABDO, Sandra Neves. Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica. **Rev. Per Musi**. Belo Horizonte, v.1, 2000. p. 16-24.
- ALMADA, Carlos. **Arranjo**. 5. ed. Campinas: Editora Unicamp, 2018.
- ARAÚJO, Francisco. **O uso do idiomatismo na composição de obras para violão solo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
- BARBEITAS, Flavio T. Reflexões sobre a prática da transcrição: as suas relações com a interpretação na música e na poesia. **Rev. Per Musi**. Belo Horizonte, v.1. 2000. p. 89 - 97.
- BOTA, João Victor. **A Transcrição Musical como Processo Criativo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
- BORGES, Rafael Garcia. **O uso de *scordatura* para a execução no violão de obras compostas para alaúde barroco**: transcrição e exemplos extraídos da obra de Silvius Leopold Weiss. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- CARDOSO, Acacio Tavares. **Investigando o conceito de idiomatismo da flauta doce a partir do ponto de vista de flautistas e professores do instrumento**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

CASTRO, Guilherme Augusto S. de. **Cyberock: o estúdio como instrumento musical na performance ao vivo da banda SOMBA**. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

CORRÊA, Antenor Ferreira. **Análise musical como princípio composicional**. 1. ed. Brasília: UnB, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MELLO, Maria I. C. Aspectos interculturais da transcrição musical. In: **CONGRESSO DA ANPPOM**, [15.]. Anais. 2005, p. 1423 - 1432.

MORA, Yorman Feria. **Análisis descriptivo técnico en el abordaje de la obra: Czardas** de Vittorio Monti. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade de Pamplona, Pamplona, 2019.

PAULA, Marco Túlio de. **Hibridismos técnicos entre a guitarra elétrica e o violão moderno na obra de Antoine Boyer e Julian Lage**. Dissertação (Licenciatura em Música). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.

ROCHA, Marcel Eduardo Leal. **Elaboração de arranjo para a guitarra solo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

STRANGE, Patricia; STRANGE, Allen. **The contemporary violin: extended, performance, techniques**. 1. ed. London: University of California Press, 2001.

VALE, Victor Melo. **A tradutibilidade do sentido: o processo de transcrição musical**. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

ZOMER, Ana L. C. **Indeterminação na música brasileira: análises de obras do repertório violinístico compostas na segunda metade do século XX**. Tese (Doutorado em Música). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

SANTOS, Paulo Mauricio Torres dos; MIRANDA, Jonathan Guimarães e; DUARTE, Alexsander Jorge. *Czardas* de Vittorio Monti (1904) para guitarra elétrica: transcrição, adaptações, técnicas e editoração de partitura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-78.